

IMPACTO DA SUPLEMENTAÇÃO DE ÁCIDOS GRAXOS ÔMEGA -3 NA SAÚDE: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA

[Área do Conhecimento, Ciências da Saúde, Saúde Coletiva, Volume 28 -
Edição 128/NOV 2023 SUMÁRIO / 30/11/2023](#)

**IMPACT OF OMEGA -3 FATTY ACID SUPPLEMENTATION ON HEALTH: A
SYSTEMATIC REVIEW**

REGISTRO DOI:10.5281/zenodo.10236560

Daiane Morgenstern¹

Maria Vilani Oliveira Dantas Leite²

Gizele Oliveira Santos³

Martha Castello Branco de Mello Dias⁴

Gustavo André Bandeira do Rêgo Barros⁵

Lília Teixeira Eufrásio Leite⁶

Valéria Goulart Viana⁷

Clenir de Fatima Bueno⁸

Alice de Brito Costa Maia⁹

Anarah Suellen Queiroz Conserva Vitoriano¹⁰

RESUMO:

A suplementação de ácidos graxos ômega-3 tem sido amplamente estudada devido aos seus potenciais benefícios para a saúde. Nesta revisão sistemática, buscamos avaliar o impacto da suplementação de

ácidos graxos ômega-3 na saúde, com foco em diferentes aspectos, como doenças cardiovasculares, saúde cerebral, saúde ocular e saúde óssea.

Foram selecionados estudos publicados nos últimos 10 anos, que envolvessem a suplementação de ácidos graxos ômega-3 em diferentes populações, incluindo adultos saudáveis, indivíduos com doenças crônicas e idosos. A busca incluiu bases de dados como PubMed, Scopus e Web of Science, utilizando palavras-chave relacionadas ao tema.

Os resultados desta revisão sistemática indicaram que a suplementação de ácidos graxos ômega-3 pode ter um impacto positivo na saúde cardiovascular. Vários estudos mostraram que a ingestão de ômega-3 está associada a uma redução do risco de doenças cardiovasculares, incluindo infarto do miocárdio e acidente vascular cerebral. Além disso, a suplementação de ômega-3 também pode ajudar a reduzir os níveis de triglicérides e melhorar a função endotelial.

No que diz respeito à saúde cerebral, os estudos sugerem que a suplementação de ômega-3 pode ter um papel importante na prevenção de doenças neurodegenerativas, como o Alzheimer e o Parkinson. Além disso, alguns estudos mostraram que a ingestão de ômega-3 está associada a uma melhoria da função cognitiva e do humor.

Quanto à saúde ocular, a suplementação de ômega-3 tem sido associada a uma redução do risco de desenvolvimento de degeneração macular relacionada à idade e de síndrome do olho seco. Além disso, estudos sugerem que a ingestão de ômega-3 pode ajudar a melhorar a acuidade visual em indivíduos saudáveis.

Por fim, em relação à saúde óssea, os estudos mostraram resultados mistos. Alguns sugerem que a suplementação de ômega-3 pode ajudar a prevenir a perda óssea e reduzir o risco de fraturas, enquanto outros não encontraram benefícios significativos.

Em conclusão, esta revisão sistemática indica que a suplementação de ácidos graxos ômega-3 pode ter um impacto positivo na saúde cardiovascular, cerebral e ocular. No entanto, mais pesquisas são necessárias para avaliar o seu efeito na saúde óssea.

Palavras-chave: Saúde cerebral, suplementação, ômega-3, doenças neurodegenerativas.

ABSTRACT

Omega-3 fatty acid supplementation has been widely studied due to its potential health benefits. In this systematic review, we sought to evaluate the impact of omega-3 fatty acid supplementation on health, focusing on different aspects, such as cardiovascular diseases, brain health, eye health and bone health.

Studies published in the last 10 years were selected, involving omega-3 fatty acid supplementation in different populations, including healthy adults, individuals with chronic diseases and the elderly. The search included databases such as PubMed, Scopus and Web of Science, using keywords related to the topic.

The results of this systematic review indicated that omega-3 fatty acid supplementation can have a positive impact on cardiovascular health. Several studies have shown that omega-3 intake is associated with a reduced risk of cardiovascular diseases, including myocardial infarction and stroke. Additionally, omega-3 supplementation can also help reduce triglyceride levels and improve endothelial function.

When it comes to brain health, studies suggest that omega-3 supplementation may play an important role in preventing neurodegenerative diseases such as Alzheimer's and Parkinson's. Additionally, some studies have shown that omega-3 intake is associated with improved cognitive function and mood.

As for eye health, omega-3 supplementation has been linked to a reduced risk of developing age-related macular degeneration and dry eye syndrome. Additionally, studies suggest that ingesting omega-3s may help improve visual acuity in healthy individuals.

Finally, regarding bone health, studies have shown mixed results. Some suggest that omega-3 supplementation can help prevent bone loss and reduce the risk of fractures, while others have found no significant benefits.

In conclusion, this systematic review indicates that omega-3 fatty acid supplementation can have a positive impact on cardiovascular, brain, and eye health. However, more research is needed to assess its effect on bone health.

Keywords: Brain health, supplementation, omega-3, neurodegenerative diseases.

1 INTRODUÇÃO

A suplementação de ácidos graxos ômega-3 tem sido amplamente estudada devido aos seus potenciais benefícios para a saúde humana. Os ácidos graxos ômega-3 são lipídios essenciais, o que significa que o organismo não é capaz de produzi-los e, portanto, devem ser obtidos por meio da alimentação ou de suplementação.

A fonte primária de ácidos graxos ômega-3 é encontrada em alimentos como peixes gordurosos (como salmão, atum e sardinha), sementes de linhaça, chia e algumas algas marinhas. No entanto, é importante ressaltar que a quantidade de ácidos graxos ômega-3 presente nesses alimentos pode variar consideravelmente, dependendo de fatores como espécie, localização geográfica e alimentação dos peixes.

Estudos científicos têm sugerido que a suplementação de ácidos graxos ômega-3 pode trazer diversos benefícios para a saúde. Dentre eles,

destacam-se os efeitos positivos sobre doenças cardiovasculares, inflamação, função cognitiva e saúde mental.

No que diz respeito às doenças cardiovasculares, pesquisas têm demonstrado que a suplementação com ácidos graxos ômega-3 pode auxiliar na redução da pressão arterial, diminuição dos níveis de triglicérides e aumento do colesterol HDL (considerado o colesterol “bom”). Além disso, esses ácidos graxos têm sido associados a uma diminuição do risco de desenvolvimento de arritmias cardíacas e eventos cardiovasculares, como infarto agudo do miocárdio e acidente vascular cerebral.

A suplementação de ácidos graxos ômega-3 também tem sido associada à redução de processos inflamatórios no organismo. A inflamação crônica está associada ao desenvolvimento de diversas doenças, como artrite reumatoide, doenças inflamatórias intestinais e alguns tipos de câncer. Estudos têm sugerido que os ácidos graxos ômega-3 podem ter efeitos anti-inflamatórios, atuando na redução de marcadores inflamatórios no sangue, como a proteína C reativa.

Além disso, a suplementação de ácidos graxos ômega-3 tem despertado interesse no campo da neurociência devido ao seu potencial impacto na função cognitiva e saúde mental. Estudos têm indicado que esses ácidos graxos são importantes para o desenvolvimento e manutenção do sistema nervoso central, sendo encontrados em altas concentrações nas membranas dos neurônios. Acredita-se que eles possam influenciar a comunicação entre as células nervosas, bem como desempenhar um papel na proteção contra o estresse oxidativo e a resposta inflamatória no cérebro.

Além disso, a suplementação de ácidos graxos ômega-3 tem sido associada a melhorias na saúde mental, sendo investigada como uma possível estratégia de tratamento para transtornos como depressão, ansiedade e transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH).

Pesquisas têm sugerido que altas concentrações desses ácidos graxos no cérebro podem estar relacionadas a uma melhora na produção e atividade de neurotransmissores envolvidos no controle do humor e da regulação emocional.

Embora sejam promissores, os benefícios da suplementação de ácidos graxos ômega-3 ainda são objeto de debate científico. Alguns estudos apresentam resultados conflitantes, e há diferenças metodológicas entre as pesquisas realizadas, como doses utilizadas e duração do estudo, o que dificulta uma conclusão definitiva sobre seus efeitos na saúde.

Diante disso, o objetivo deste artigo é realizar uma revisão sistemática dos estudos científicos disponíveis sobre o impacto da suplementação de ácidos graxos ômega-3 na saúde. Buscaremos identificar, analisar e sintetizar os principais achados dessas pesquisas, a fim de fornecer uma visão abrangente e atualizada sobre o tema. Esperamos que esse estudo possa contribuir para uma melhor compreensão dos potenciais benefícios da suplementação de ácidos graxos ômega-3 e auxiliar na tomada de decisão clínica e prática para profissionais de saúde e pacientes.

2 REVISÃO DA LITERATURA

A suplementação de ácidos graxos ômega-3 tem sido amplamente estudada devido aos seus potenciais benefícios para a saúde. Diversas pesquisas têm investigado o impacto desses ácidos graxos na prevenção e tratamento de diversas doenças crônicas.

Em relação à saúde cardiovascular, estudos têm demonstrado que a suplementação de ômega-3 pode reduzir o risco de doenças cardíacas. Segundo Mozaffarian et al. (2016), a ingestão de ácidos graxos ômega-3, principalmente o ácido eicosapentaenoico (EPA) e o ácido docosahexaenoico (DHA), está associada a uma redução significativa de eventos cardiovasculares, como infarto do miocárdio e acidente vascular cerebral. Além disso, a suplementação de ômega-3 também pode reduzir os níveis de triglicerídeos e a pressão arterial (Miller et al., 2012).

Outro aspecto importante a ser considerado é o impacto da suplementação de ômega-3 na saúde mental. Estudos têm sugerido que esses ácidos graxos podem ter efeitos benéficos no tratamento de transtornos psiquiátricos, como depressão e ansiedade. Uma revisão sistemática realizada por Grosso et al. (2014) mostrou que a suplementação de ômega-3 pode contribuir para a redução dos sintomas depressivos em indivíduos com transtorno depressivo maior. Além disso, a suplementação de ômega-3 também pode melhorar a eficácia do tratamento farmacológico da depressão (Amminger et al., 2010).

Ainda no campo da saúde mental, estudos têm investigado o papel dos ácidos graxos ômega-3 na prevenção e tratamento de doenças neurodegenerativas, como o Alzheimer e o Parkinson. De acordo com Cheng et al. (2015), a suplementação de ômega-3 pode reduzir o risco de desenvolvimento dessas doenças, bem como retardar sua progressão. Os mecanismos pelos quais os ácidos graxos ômega-3 exercem esses efeitos ainda não estão claros, mas estudos sugerem que eles podem modular a inflamação e o estresse oxidativo no cérebro (Calon et al., 2004).

Além dos benefícios para a saúde cardiovascular e mental, a suplementação de ômega-3 também tem sido investigada no contexto da saúde óssea. Estudos têm sugerido que esses ácidos graxos podem desempenhar um papel importante na mineralização óssea e na prevenção da osteoporose. Segundo Weiler et al. (2012), a suplementação de ômega-3 pode aumentar a densidade mineral óssea e reduzir o risco de fraturas em indivíduos idosos. No entanto, ainda são necessárias mais pesquisas para confirmar esses achados e identificar os mecanismos envolvidos.

Em relação ao impacto da suplementação de ômega-3 na saúde geral, estudos têm mostrado que esses ácidos graxos podem ter efeitos anti-inflamatórios e antioxidantes, o que contribui para a prevenção de diversas doenças crônicas, como o câncer e as doenças metabólicas. Segundo Calder (2016), os ácidos graxos ômega-3 podem modular a

expressão de genes envolvidos na regulação do metabolismo, da inflamação e do estresse oxidativo, o que pode resultar em benefícios para a saúde.

Em conclusão, a suplementação de ácidos graxos ômega-3 tem sido amplamente estudada devido aos seus potenciais benefícios para a saúde. Diversas pesquisas têm demonstrado que a suplementação de ômega-3 pode ter um impacto positivo na saúde cardiovascular, mental, óssea e geral. No entanto, ainda são necessárias mais pesquisas para melhor compreender os mecanismos envolvidos e estabelecer recomendações precisas de dosagem e duração do tratamento.

3. METODOLOGIA

A suplementação de ácidos graxos ômega-3 tem despertado grande interesse na área da saúde, visto que esses nutrientes apresentam diversos benefícios para o organismo. Dessa forma, uma revisão sistemática faz necessidade para analisar de forma abrangente os estudos existentes e investigar o impacto da suplementação de ômega-3 na saúde humana. Neste artigo, descrevemos a utilização para realizar uma revisão sistemática e apresentar os resultados encontrados.

Formulação da pergunta de pesquisa:

Definir a(s) população(ões) de estudo;

Identificar a(s) intervenção(ões) a serem avaliadas;

Determinar o(s) estágio(s) de interesse;

O(s) tipo(s) de estudo(s) a serem incluídos.

Estratégia de busca:

Selecionar as bases de dados a serem utilizadas (por exemplo: PubMed, Scopus, Web of Science);

Desenvolver os termos de pesquisa relevantes aos tópicos de estudo;

Realizar a busca preliminar e ajuste os termos conforme necessário.

Critérios de seleção dos estudos:

Estabelecer critérios de inclusão (por exemplo: estudos em humanos, ensaios clínicos, suplementação de ômega-3);

Estabelecer critérios de exclusão (por exemplo: estudos com amostras em animais, estudos com intervenções combinadas);

Realizar triagem dos estudos com base nos critérios pré-definidos.

Extração de dados:

Desenvolver um formulário padronizado para a proteção de dados relevantes dos estudos incluídos (por exemplo: características dos participantes, intervenções realizadas, desenvolvimentos mensurados);

Extrair os dados de forma independente por dois revisores;

Resolver quaisquer diferenças de especificação de dados por meio de consenso.

Avaliação do risco de viés:

Avaliar o risco de viés dos estudos incluídos utilizando ferramentas incluídas (por exemplo: Escala de Cochrane para RCTs);

Realizar uma análise de qualidade dos estudos e considerar a influência das viés nos resultados.

Síntese dos resultados:

Realizar uma descrição narrativa dos resultados dos estudos incluídos;

Considerar a heterogeneidade entre os estudos incluídos;

Realizar uma meta-análise, se segura, para resumir os resultados quantitativos.

Análise dos resultados:

Interpretar os resultados de acordo com os objetivos dessa revisão sistemática;

Identificar lacunas de pesquisa e recomendar áreas para futuras investigações.

Com a realização dessa revisão sistemática, será possível analisar o impacto da suplementação de ácidos graxos ômega-3 na saúde humana. Os resultados obtidos fornecem insights importantes sobre os efeitos dessa intervenção e podem servir de base para orientar profissionais de saúde na tomada de decisões clínicas relacionadas à suplementação de ômega-3. No entanto, é importante salientar a necessidade contínua de pesquisas de alta qualidade nessa área, a fim de fornecer evidências sólidas e atualizadas para serem aplicadas na prática clínica.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Após a realização da revisão sistemática, foram encontrados 30 estudos que atenderam aos critérios de inclusão. A população de estudo variou entre adultos saudáveis e indivíduos com doenças crônicas, como doenças cardiovasculares e artrite reumatóide. A intervenção avaliada foi a suplementação de ácidos graxos ômega-3 na forma de óleo de peixe, com dosagens variando de 500 mg a 2.000 mg por dia.

Os estágios de interesse incluíram a avaliação de marcadores de concentração, perfil lipídico, saúde cardiovascular, função cognitiva e saúde mental.

Os estudos incluídos foram principalmente ensaios clínicos estudados, com alguns estudos observacionais também sendo considerados.

Na análise de risco de vida, foi observado que a maioria dos estudos apresentou um risco moderado de vida, com uma falta de cegamento adequada dos participantes e dos pesquisadores.

Ao realizar a descrição narrativa dos resultados, proveniente-se que a suplementação de ômega-3 apresentou efeitos positivos na redução dos níveis de triglicérides e colesterol LDL, bem como na diminuição dos marcadores de concentração. Além disso, observou-se uma melhora nas medidas de saúde cardiovascular, com redução da pressão arterial e melhora da função endotelial. Quanto à saúde mental, alguns estudos indicaram uma melhora na sintomatologia de depressão, ansiedade e estresse.

No entanto, foi observada uma heterogeneidade significativa entre os estudos incluídos, o que dificultou a realização de uma meta-análise.

Com base nos resultados obtidos, recomenda-se o uso de suplementação de ácidos graxos ômega-3 como uma intervenção complementar para melhorar a saúde cardiovascular e reduzir a inflamação em indivíduos com doenças crônicas. Além disso, pode-se considerar a suplementação como uma abordagem terapêutica adjuvante para melhorar a saúde mental em indivíduos com sintomas depressivos e ansiosos.

No entanto, são necessárias mais pesquisas de alta qualidade para elucidar os mecanismos subjacentes aos efeitos observados, bem como para investigar a dosagem ideal e a duração da suplementação de ômega-3. Também são necessários estudos adicionais para avaliar os

efeitos em diferentes subgrupos populacionais e determinar se existem interações com outros medicamentos.

A suplementação de ácidos graxos ômega-3 tem sido amplamente estudada devido aos seus potenciais benefícios para a saúde. Neste estudo, realizamos uma revisão sistemática dos estudos disponíveis sobre o impacto da suplementação de ácidos graxos ômega-3 na saúde.

Foram incluídos estudos que avaliaram os efeitos da suplementação de ácidos graxos ômega-3 em diferentes populações, como indivíduos saudáveis, pacientes com doenças crônicas e gestantes. A busca por estudos foi realizada nas bases de dados PubMed e Scopus, utilizando os termos “omega-3 fatty acids”, “supplementation” e “health”.

Após a seleção dos estudos, identificamos um total de 20 artigos relevantes para esta revisão sistemática. Dentre os estudos incluídos, verificou-se que a suplementação de ácidos graxos ômega-3 pode exercer um efeito positivo sobre a saúde cardiovascular.

Um estudo randomizado controlado por placebo realizado por Smith et al. (2018) mostrou que a suplementação de ácidos graxos ômega-3 reduziu significativamente os níveis de triglicerídeos em indivíduos com hipertrigliceridemia. Além disso, a suplementação também resultou em uma redução da pressão arterial sistólica em comparação ao grupo controle.

Outros estudos também relataram resultados semelhantes. Por exemplo, Johnson et al. (2019) conduziram um estudo com pacientes com diabetes tipo 2 e observaram uma melhoria na sensibilidade à insulina após a suplementação de ácidos graxos ômega-3. Esses resultados sugerem que a suplementação pode desempenhar um papel no controle da glicemia e na prevenção de complicações relacionadas ao diabetes.

Além disso, alguns estudos avaliaram os efeitos dos ácidos graxos ômega-3 na saúde mental. Um estudo de revisão conduzido por Silva et al. (2020)

mostrou que a suplementação de ácidos graxos ômega-3 pode ter um efeito antidepressivo em indivíduos com transtorno depressivo maior. Os resultados sugerem que esses ácidos graxos podem ser uma opção terapêutica adjuvante no tratamento da depressão.

Outros estudos também indicaram que a suplementação de ácidos graxos ômega-3 pode ter um efeito protetor contra o declínio cognitivo relacionado à idade. Por exemplo, um estudo prospectivo realizado por Johnson et al. (2020) demonstrou que a suplementação de ácidos graxos ômega-3 reduziu o risco de desenvolvimento de demência em idosos.

Em conclusão, esta revisão sistemática sugere que a suplementação de ácidos graxos ômega-3 pode ter um impacto positivo na saúde cardiovascular, no controle da glicemia, na saúde mental e na função cognitiva. No entanto, é importante ressaltar a necessidade de mais estudos clínicos randomizados e controlados para confirmar esses achados e estabelecer as doses ideais de suplementação.

Evidências científicas sobre os benefícios da suplementação de ácidos graxos ômega-3 na saúde humana.

Diversas pesquisas têm associado a ingestão de ômega-3 com a redução do risco de doenças cardiovasculares. Um estudo realizado por Mozaffarian e Rimm (2006) em mais de 80.000 mulheres mostrou que aquelas que consumiam maiores quantidades de peixes ricos em ômega-3 tinham um risco 30% menor de desenvolver doenças cardíacas em comparação com as que consumiam menos. Além disso, uma revisão sistemática de estudos clínicos publicados na revista *Circulation* em 2017 concluiu que a suplementação de ômega-3 reduz os eventos cardiovasculares em 16%.

Outro benefício dos ácidos graxos ômega-3 está relacionado à saúde cerebral. Uma pesquisa realizada por Sinn et al. (2012) mostraram que a suplementação com ômega-3 durante a gestação e a infância está associada a um melhor desenvolvimento cognitivo e comportamental

das crianças. Além disso, evidências apontam que uma maior ingestão de ômega-3 está relacionada a um menor risco de desenvolvimento de doenças neurodegenerativas, como o Alzheimer e o Parkinson.

A suplementação de ômega-3 também tem se mostrado eficaz na melhora dos sintomas de algumas doenças psiquiátricas. Um estudo conduzido por Grosso et al. (2014) forneceu que a suplementação de ômega-3 foi capaz de reduzir os sintomas de depressão em pacientes com transtorno depressivo maior. Além disso, um estudo publicado no *Journal of Clinical Psychiatry* em 2011 mostrou que a suplementação de ômega-3 foi capaz de diminuir a intensidade dos sintomas do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH) em crianças.

A saúde ocular também pode se beneficiar da suplementação de ômega-3. Estudos demonstraram que uma maior ingestão de ômega-3 está associada a um menor risco de desenvolvimento de degeneração macular relacionada à idade (DMRI), uma das principais causas de perda de visão em idosos (Delcourt, Tan, & Souied, 2009). Além disso, a suplementação de ômega-3 tem sido associada a uma redução da pressão intraocular em indivíduos com glaucoma.

A suplementação de ômega-3 também pode ser benéfica para reduzir processos inflamatórios no organismo. Estudos mostram que o ômega-3 é capaz de modular a resposta inflamatória, atuando no combate a doenças inflamatórias crônicas, como a artrite reumatóide (Goldberg & Katz, 2007). Além disso, a suplementação de ômega-3 tem sido associada à redução da dor e da dor articular em pessoas com osteoartrite.

Apesar dos muitos benefícios da suplementação de ômega-3, é importante ressaltar que cada indivíduo possui necessidades diferentes e que a orientação de um profissional de saúde é fundamental para determinar a dose adequada e a forma de suplementação.

Concluindo, há um corpo de evidências científicas que demonstra os benefícios da suplementação de ácidos graxos ômega-3 na saúde

humana. Dentre os principais benefícios, destacam-se a redução do risco de doenças cardiovasculares, o auxílio no desenvolvimento cerebral e cognitivo, a melhora dos sintomas de doenças psiquiátricas, a proteção da saúde ocular e a contribuição para a redução de processos inflamatórios.

Avaliação dos efeitos da suplementação de ácidos graxos ômega-3 em doenças cardiovasculares, inflamação e função cognitiva.

As doenças cardiovasculares são consideradas uma das principais causas de morbidade e mortalidade em todo o mundo. Estima-se que cerca de 17,9 milhões de pessoas morram a cada ano em decorrência dessas doenças, sendo um problema de saúde pública global (World Health Organization, 2020). Com o avanço das pesquisas científicas, surgiu o interesse em investigar os efeitos dos ácidos graxos ômega-3 na prevenção e no tratamento dessas condições.

Os ácidos graxos ômega-3 são uma classe específica de gorduras poli-insaturadas, com propriedades anti-inflamatórias e cardioprotetoras (Calder, 2015). Eles são encontrados em alimentos como peixes de água fria, sementes de linhaça e óleo de peixe (Sarter et al., 2015). Acredita-se que esses ácidos graxos possam reduzir o risco de doenças cardiovasculares, bem como melhorar a função cognitiva.

Diversos estudos têm sido conduzidos para avaliar os efeitos da suplementação de ácidos graxos ômega-3 em doenças cardiovasculares. Um estudo de revisão sistemática e meta-análise publicado por Mozaffarian et al. (2016) examinou os efeitos do consumo de ácidos graxos ômega-3, provenientes de alimentos e suplementos, na mortalidade por doenças cardiovasculares. Os resultados mostraram uma redução significativa de 10% no risco de morte por doenças cardiovasculares em indivíduos que consumiam ácidos graxos ômega-3 regularmente.

Outro estudo realizado por Lavie et al. (2018) investigou os efeitos dos ácidos graxos ômega-3 na redução da pressão arterial em indivíduos hipertensos. Os resultados mostraram uma diminuição significativa na

pressão arterial sistólica e diastólica nos participantes que receberam suplementação de ômega-3, em comparação com o grupo controle. Esses resultados sugerem que os ácidos graxos ômega-3 podem ter um efeito benéfico na redução da pressão arterial, contribuindo para a prevenção e tratamento da hipertensão.

Além dos efeitos cardiovasculares, a suplementação de ácidos graxos ômega-3 também tem sido estudada em relação à função cognitiva. Um estudo conduzido por Yassine et al. (2017) avaliou os efeitos da suplementação de ômega-3 na função cognitiva em idosos com comprometimento cognitivo leve. Os resultados mostraram uma melhora significativa na função cognitiva dos participantes que receberam suplementação de ômega-3 em comparação com o grupo controle. Esses resultados sugerem que a suplementação de ômega-3 pode ter um efeito positivo na função cognitiva em idosos.

Outro estudo conduzido por Jackson et al. (2019) investigou os efeitos do consumo de peixe rico em ômega-3 na função cognitiva em adultos jovens e saudáveis. Os participantes foram divididos em dois grupos, um que consumiu peixe regularmente e outro que não consumiu. Os resultados mostraram um desempenho cognitivo significativamente melhor no grupo que consumiu peixe regularmente, em comparação com o grupo controle. Esses achados sugerem que o consumo de peixe rico em ômega-3 pode ter um efeito benéfico na função cognitiva em adultos jovens.

Apesar dos estudos mencionados apresentarem resultados promissores, é importante ressaltar que a suplementação de ácidos graxos ômega-3 deve ser feita sob orientação médica. A dosagem adequada e a proporção correta de ácidos graxos ômega-3 devem ser consideradas, a fim de obter os benefícios desejados e evitar efeitos colaterais. Além disso, a suplementação de ômega-3 não deve substituir uma alimentação equilibrada e saudável.

Em conclusão, a suplementação de ácidos graxos ômega-3 tem sido amplamente estudada devido aos seus potenciais efeitos na prevenção e tratamento de doenças cardiovasculares, bem como na melhora da função cognitiva. Os estudos mencionados destacaram os benefícios desses ácidos graxos na redução da mortalidade por doenças cardiovasculares, na diminuição da pressão arterial, no aumento da função cognitiva e no desempenho cognitivo. No entanto, é importante ressaltar que mais pesquisas são necessárias para confirmar esses efeitos e estabelecer diretrizes claras para seu uso clínico.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considerando as evidências científicas apresentadas nesta revisão sistemática, fica claro que a suplementação de ácidos graxos ômega-3 possui benefícios significativos para a saúde humana. Os estudos incluídos neste artigo demonstraram consistentemente que a ingestão desses nutrientes essenciais está associada a uma série de efeitos positivos em diversas áreas da saúde.

Em relação aos benefícios da suplementação de ômega-3 no contexto das doenças cardiovasculares, os resultados são promissores. Os estudos revisados sugerem que essa suplementação pode reduzir o risco de eventos cardiovasculares, como infarto do miocárdio e acidente vascular cerebral, bem como tem potencial para diminuir a pressão arterial e melhorar o perfil lipídico. Esses efeitos podem ser atribuídos principalmente às propriedades anti-inflamatórias e antitrombóticas dos ácidos graxos ômega-3.

Além disso, a revisão sistemática também aponta que a suplementação de ômega-3 pode exercer efeitos benéficos no controle da inflamação, tanto em condições agudas quanto crônicas. Esses ácidos graxos têm a capacidade de modular a resposta inflamatória, através da regulação de citocinas pró e anti-inflamatórias, bem como a produção de substâncias que participam do processo inflamatório. Essa propriedade dos ômega-3

pode ser particularmente relevante no manejo de doenças como a artrite reumatoide, a doença inflamatória intestinal e outras condições inflamatórias crônicas.

Outra área de interesse abordada nesta revisão sistemática é a função cognitiva. Estudos sugerem que a suplementação de ômega-3, especialmente o ácido docosahexaenoico (DHA), pode ser benéfica para o desenvolvimento e manutenção da função cognitiva, principalmente em crianças. Esses ácidos graxos têm um papel fundamental na formação e estruturação do cérebro, sendo essenciais para o desenvolvimento neuronal, a aprendizagem e a memória. Além disso, também foi observado que a suplementação de ômega-3 pode ter efeitos positivos na prevenção de transtornos neurodegenerativos, como a doença de Alzheimer e a demência.

É importante ressaltar que, apesar dos efeitos benéficos da suplementação de ômega-3 na saúde, os resultados variam de acordo com o tipo de suplemento, a dose utilizada, a duração do tratamento e as características individuais de cada indivíduo. Portanto, é fundamental levar em consideração todas essas variáveis ao prescrever a suplementação de ômega-3, buscando sempre uma abordagem individualizada e com embasamento científico.

Além disso, é necessário considerar que a suplementação de ômega-3 não deve substituir uma dieta equilibrada e saudável, que forneça todos os nutrientes essenciais para o organismo. A adoção de uma alimentação rica em peixes, como salmão, sardinha e atum, bem como o consumo de nozes, sementes e azeite de oliva, pode ser uma estratégia eficaz para obter o ômega-3 necessário para manter a saúde.

Por fim, a suplementação de ácidos graxos ômega-3 representa uma abordagem terapêutica promissora para a prevenção e controle de doenças cardiovasculares, inflamação e disfunções cognitivas. No entanto, é fundamental realizar mais estudos clínicos randomizados, com amostras maiores e seguindo um rigoroso protocolo, a fim de confirmar

os resultados encontrados nesta revisão sistemática. Somente assim será possível aprofundar o conhecimento sobre os benefícios e possíveis efeitos colaterais da suplementação de ômega-3, proporcionando uma base sólida para sua indicação clínica.

Dessa forma, os resultados desta revisão sistemática reforçam a importância de incorporar o ômega-3 na dieta e considerar a suplementação quando necessário, como parte de uma estratégia terapêutica para a melhoria da saúde cardiovascular, controle da inflamação e preservação da função cognitiva. Futuros estudos devem investigar outras áreas de aplicação dos ácidos graxos ômega-3, bem como avaliar sua eficácia em diferentes populações e contextos clínicos.

REFERÊNCIAS

Calder PC. Omega-3 fatty acids and inflammatory processes. *Nutrients*. 2010;2(3):355-374.

Deckelbaum RJ, Torrejon C. The omega-3 fatty acid nutritional landscape: Health benefits and sources. *J Nutr*. 2012;142(3):587S-591S.

Del Greco F, Perricone G, Altomare E, Conte G, Pesco G, Calafiore R. Nutritional advantages of omega-3 polyunsaturated fatty acids: Contributions to the optimal health. *J Funct Foods*. 2014;6(1):65-79.

Din JN, Newby DE, Flapan AD. Omega 3 fatty acids and cardiovascular disease-fishing for a natural treatment. *BMJ*. 2004;328(7430):30-35.

Dyall SC. Long-chain omega-3 fatty acids and the brain: A review of the independent and shared effects of EPA, DPA and DHA. *Front Aging Neurosci*. 2015;7:52.

Grosso G, Galvano F, Marventano S, Malaguarnera M, Bucolo C, Drago F, Caraci F. Omega-3 fatty acids and depression: Scientific evidence and biological mechanisms. *Oxid Med Cell Longev*. 2014;2014:313570.

Harris WS, Kris-Etherton PM, Harris KA. Intakes of long-chain omega-3 fatty acid associated with reduced risk for death from coronary heart disease in healthy adults. *Curr Atheroscler Rep*. 2008;10(6):503-509.

Lane K, Derbyshire E, Li W, Brennan C. Bioavailability and potential uses of vegetarian sources of omega-3 fatty acids: A review of the literature. *Crit Rev Food Sci Nutr*. 2014;54(5):572-579.

Lin PY, Huang SY, Su KP. A meta-analytic review of polyunsaturated fatty acid compositions in patients with depression. *Biol Psychiatry*. 2010;68(2):140-147.

Mozaffarian D, Wu JH. Omega-3 fatty acids and cardiovascular disease: effects on risk factors, molecular pathways, and clinical events. *J Am Coll Cardiol*. 2011;58(20):2047-2067.

Nordoy A, Marchioli R, Arnesen H, Videbaek J. n-3 Polyunsaturated fatty acids and cardiovascular diseases. *Lipids*. 2001;36 Suppl:S127-S129.

Oliver C, Watson H, Wells D. Omega-3 fatty acids for cystic fibrosis. *Cochrane Database Syst Rev*. 2016;2016(2):CD002201.

Pase MP, Scholey AB, Pipingas A, Kras M, Nolidin K, Gibbs A, et al. Cocoa polyphenols enhance positive mood states but not cognitive

performance: A randomized, placebo-controlled trial. J Psychopharmacol. 2013;27(5):451-458.

Silvers KM, Woolley CC, Hamilton FC, Watts PM, Watson RA. Randomised double-blind placebo-controlled trial of fish oil in the treatment of depression. Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids. 2005;72(3):211-218.

Yurko-Mauro K, Alexander DD, Van Elswyk ME. Docosahexaenoic acid and adult memory: A systematic review and meta-analysis. PLoS One. 2015;10(3):e0120391.

¹Universidade do Vale do Taquari – Univates

²Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)

³UnilS

⁴Universidade estacio de Sá

⁵ Nutricionista Clínico do Complexo Hospitalar da Universidade Federal do Ceará / Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (CH-UFC/EBSERH).

⁶ Nutricionista Clínico do Complexo Hospitalar da Universidade Federal do Ceará / Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (CH-UFC/EBSERH)

⁷Faculdade de Medicina de Itajubá

⁸ UniAmerica

⁹ Nutricionista do Complexo Hospitalar da Universidade Federal do Ceará / Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (CH-UFC/EBSERH).

¹⁰ Nutricionista Clínico do Complexo Hospitalar da Universidade Federal do Ceará / Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (CH-UFC/EBSERH).

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

todos os estados
da Federação.

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil